

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГИК САЛОҲИЯТДАН ФОЙДАЛАНИШДА ОЛИМЛАР ФИКРЛАРИ

Турғунова Гулчехра Тулкиновна

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти 2-босқич таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11439801>

Аннотация. Мақолада хорижий олимларни техник-технологик салоҳият тушунчасига ўз фикрлари баён этилган. Шу билан бирга техник-технологик салоҳиятга муаллиф томонидан ушбу категорияга тушунчалар берилган.

Kalit soʻzlar: Иқтисодий салоҳият, техник-технологик салоҳият, иқтисодий самарадорлик, рентабеллик, тизим, фойда, моддий харажат, даромад, экин майдони, ялли маҳсулот, хосилдорлик, соф фойда, молиявий маблағлар.

Аннотация. В статье изложены мнения зарубежных учёных о понятии технико-технологического потенциала. При этом автор высказывает своё мнение о данной категории технико-технологического потенциала

Ключевые слова: Экономический потенциал, технический и технологический потенциал, экономическая эффективность, рентабельность, система, преимущества, материальные затраты, доход, посевная площадь, валовой продукт, урожайность, чистая прибыль, финансовые фонды.

Abstract. The article presents the opinions of foreign scientists on the concept of technical and technological potential. At the same time, the author expresses her opinion about this category of technical and technological potential

Keywords: Economic potential, technical and technological potential, economic efficiency, profitability, system, profit, material cost, income, cultivated area, gross product, productivity, net profit, financial resources.

Қишлоқ хўжалигида техника ва технологиядан фойдаланиш катта аҳамият касб этади. Бир қатор олимларнинг фикрича техника ва технологиянинг фақатгина фойдаланиш учун мажуд бўлиши эмас балки унинг имконияти ва салоҳияти ҳамда ўша имконият ва салоҳиятдан қанчалик фойдаланиш даражаси қишлоқ хўжалигининг барқарор ривожланишини белгилаб беради. Техник ва технологик салоҳият тушунчасини хорижий олимлар турли томонлардан таърифлашга ва моҳиятини очиқ беришга ҳаракат қилишган.

Ж.Н.Бинам ва бошқалар қишлоқ хўжалигида техника ва технологиядан фойдаланишнинг самарадорлиги ва салоҳияти бўйича тадқиқотлар олиб борадилар. Уларнинг фикрича бир қатор омиллар жумладан, тупроқ унумдорлиги, ер майдонларининг асосий йўллардан қанчалик узокда жойлашганлиги, фермерларнинг ўзаро ҳамкорликда фаолият олиб бориши ва ахборот-маслаҳат марказлари қишлоқ хўжалигида техника ва технологиялардан самарали фойдаланишга таъсир кўрсатиши аниқланган. [1] Бунга қўшимча равишда, П.К.Редди ва бошқалар Ҳиндистон мисолида ахборот маслаҳат марказларининг қишлоқ хўжалигида техник ва технологик жараёнларга бевосита таъсир ўтказишини кўрсатиб берганлар. Шу ўринда таъкидлаб ўтиш жоизки, уларнинг фикрича қишлоқ хўжалиги ривожланиши техника ва технологиялар ҳамда ахборот маслаҳат марказларининг мунтазам ҳамкорлик натижасида эришиш мумкин.[2]

Салоҳият тушунчасини Н.С.Бенстен ва бошқалар ўзларининг илмий ишларида ёритиб беришга ҳаракат қилишган. Унга кўра қишлоқ хўжалигида техник-технологик салоҳият бевосита ишлаб чиқарилган маҳсулот ҳажмига боғлиқ бўлади. Техник-технологик салоҳият дейилганда ишлаб чиқарилган маҳсулотнинг ҳақиқий биомасса ҳажми тушунилади. Бунда, ҳақиқий биомасса ҳажми иқтисодий ва экологик нуқтаи назардан қаралган биомасса ҳажмидан фарқли бўлиши мумкин.[3] Олиб борилган тадқиқотлар натижасида олимлар бир қатор давлатларда қишлоқ хўжалигида қолдиқ сифатида қараладиган ўсимликларнинг техник салоҳиятини кўрсатиб берди.

Бундан кўриниб турибдики, олимлар техник-технологик салоҳият деганда ишлаб чиқариш жараёнида иштирок этадиган техникларнинг сонини эмас балки қолдиқ ўсимликларнинг ишлаб чиқаришга таъсирини техник технологик салоҳият сифатида ифодалайди.

Шу билан биргаликда олимлар салоҳиятнинг бир қанча турларини келтириб ўтишади. Салоҳият тўрт хилга ажратилиши ва фарқ қилиши мумкин. Яъни назарий, техник-технологик, иқтисодий ва барқарорлик.

<назарий> <техник-технологик> <иқтисодий> <барқарорлик>

Назарий салоҳият миқдор жиҳатидан чекланган бўлади масалан кўёш радиацияси, юза қатлами ва ҳ.к. Назарий салоҳиятни баҳолаш табиий фанларнинг методологиясига асосланади.

Техник-технологик салоҳият турли адабиётлардан турлича келтириб ўтилади. Бу салоҳият ўз ичига қишлоқ хўжалигида ерлардан фойдаланиш, қишлоқ хўжалиги амалиёти, ҳамда ўрмон хўжалиги имкониятларини ҳам қамраб олади. Бунга қўшимча равишда ўсимликнинг физиологияси (фотосинтез самарадорлиги, ўсимликнинг вегетацион жараёни, сувни истеъмол қилиши ва ҳосилдорлик) ҳам техник-технологик салоҳиятни кўрсатиб беради. Мавжуд бўлган имкониятлардан фойдаланилиши ва юқори ишлаб чиқаришга эришиш техник-технологик салоҳиятнинг муҳим элементидир.

Иқтисодий салоҳият техник салоҳиятнинг маълум бир қисми ҳисобланади ва мавжуд иқтисодий ва сиёсий муҳитда юзага келади. Иқтисодий салоҳият бир қатор факторларга масалан иқтисодий ривожланиш, нарх шаклланиши, иқтисодий-сиёсий жараёнлар, халқаро савдо келишувлари, иқтисодий чекловлар ва бошқаларга боғлиқ бўлади.

Барқарорлик салоҳияти иқтисодий ва техник салоҳият асосида юзага келади. Барқарорлик салоҳиятида учта компонент мавжуд бўлади яъни атроф муҳит, ижтимоий соҳа ва иқтисодий ривожланиш. Барқарорлик салоҳиятига ягона бўлган таъриф мавжуд эмас фақатгина шуни айтишимиз мумкинки, бу салоҳиятнинг қандай бўлиши юқоридаги учта компонентнинг ҳолатига боғлиқ бўлади.

Салоҳиятни бу каби гуруҳларга ажратиш табиий ва ижтимоий фанларнинг назарий асосларига қаратилади.

Бундан ташқари, Е.М.Смеетс ва бошқалар ўсимликлар биомасса бўйича изланишлар олиб боришган ва улар салоҳиятни тўрт хилга ажратишади ҳамда географик салоҳият турини ҳам бериб ўтишади. Уларнинг фикрича назарий салоҳият биоэнергия олишнинг юқори қатлами (босқичи, жараёни) дир. Яъни, назарий салоҳият ер, дарё ва денгиздан биоэнергия олинишини ўз ичига олади.

Географик салоҳият назарий салоҳиятнинг худудга нисбатан ҳажмидир. Техник-технологик салоҳият бу қишлоқ хўжалигидаги илғор техника ва технологиялар орқали эришилади. Иқтисодий салоҳият техник-технологик салоҳиятдан иқтисодий самарадорлик

орқали фойдаланишни назарда тутди. Шу билан биргаликда, иқтисодий салоҳият ўз ичига ижтимоий ва институционал ҳолатларни ҳам ўз ичига олади.[4]

Бунга қўшимча равишда, А.Лопез ва бошқалар салоҳият турларидан бири бўлган иқтисодий салоҳиятга эътибор қаратиб ўтган. Улар иқтисодий салоҳиятнинг муҳим критериялари сифатида қишлоқ хўжалиги худудининг асосий йўлга нисбатан жойлашиш ва транспорт тизими катта аҳамиятга эга деб ҳисоблайдилар.[5]

Б.Грифитх ва бошқалар техник-технологик салоҳиятни ўша соҳада, секторда мавжуд бўлган максимум имкониятлар йиғиндиси сифатида таърифлайди. Бундан кўришиб турибдики, техник-технологик салоҳият деганда нафақат техникалар сони фойдаланиладиган технологиялар балки улардан ўз навбатида қанчалик самарали фойдаланишни ҳам англатади. Қишлоқ хўжалигининг ривожланиши бевосита иқлим ўзгариши жараёнларига чамбарчас боғлиқ. Шу сабабли қишлоқ хўжалигида салоҳият тушунчасини иқлим ўзгариши нақтаи назаридан ҳам кўриб чиқиш мақсадга мувофиқдир.[6] М.В.Росегрант ва бошқаларнинг фикрича, техник-технологик салоҳият бу ҳозирги кундаги технологиялар ёрдамида иқлим ўзгаришига сабаб бўладиган турли хил моддаларнинг назарий миқдорини ва кўламини камайтириш имконияти сифатида қаралади.[7]

Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг технологик жараёни техника ҳисобига амалга оширилади, бундан келиб чиққан ҳолда қуйидаги иқтисодий категория таклиф этилади: «техник-технологик салоҳият» - бу техниканинг муайян вақт давомида технологик жараёнларни бажариш қобилияти ёки имкониятидир.

Техник-технологик салоҳият бу техниканинг миқдори ва сифати ҳамда технология даражасидир. У ишлаб чиқаришнинг техник ресурсларидан тўлиқ фойдаланганда бажарилиши мумкин бўлган, механизациялашган ишлар ҳажмини кўрсатади. Шундай қилиб, қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши самарадорлиги корхонанинг техник-технологик салоҳиятининг аҳволи, қўлланилиши ва таъминланганлигига боғлиқ бўлади.

Демак, техник-технологик салоҳият бу ишлаб чиқариш салоҳиятининг бир қисми бўлиб, у техникани сифат ва миқдорий таъминоти ҳамда фойдаланиладиган технологиялар даражасида маҳсулот ишлаб чиқариш қобилиятидир ёки қуйидаги таърифларни келтириш мумкин.

Техник-технологик салоҳият бу иқлим ўзгариши шароитида инновацион техника ва технологиялардан самарали фойдаланган ҳолда кам харажатлар билан сифат бўйича максимал маҳсулот ишлаб чиқариш имкониятидир.

Техник-технологик салоҳият - ресурстежамкор техника ва технологиялар асосида ишлаб чиқариш циклини мақбуллаштириш қобилиятидир.

Техник-технологик салоҳият - қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини техник ва технологик жиҳатдан модернизациялаш асосида максимал маҳсулот ишлаб чиқариш қобилиятидир.

REFERENCES

1. Binam, J. N., Tonye, J., Nyambi, G., & Akoa, M. (2004). Factors affecting the technical efficiency among smallholder farmers in the slash and burn agriculture zone of Cameroon. *Food policy*, 29(5), 531-545. Камерон

2. Reddy, P. K., & Ankaiah, R. (2005). A framework of information technology-based agriculture information dissemination system to improve crop productivity. *Current Science*, 88(12), 1905-1913. India
3. Bentsen, N. S., & Felby, C. (2010). Technical potentials of biomass for energy services from current agriculture and forestry in selected countries in Europe, the Americas and Asia. *Forest & Landscape*, University of Copenhagen. Denmark (Дания)
4. Smeets, E. M., Faaij, A. P., Lewandowski, I. M., & Turkenburg, W. C. (2007). A bottom-up assessment and review of global bio-energy potentials to 2050. *Progress in Energy and combustion science*, 33(1), 56-106. The Netherlands (Нидерландия)
5. Lopez, A., Roberts, B., Heimiller, D., Blair, N., & Porro, G. (2012). US renewable energy technical potentials: a GIS-based analysis. NREL. The USA
6. Griffith, B., Long, N., Torcellini, P., Judkoff, R., Crawley, D., & Ryan, J. (2007). Assessment of the technical potential for achieving net zero-energy buildings in the commercial sector. Technical Report NREL/TP-550-41957. The USA
7. Rosegrant, M. W., Ewing, M., Yohe, G., Burton, I., Saleemul, H., & Valmonte-Santos, R. (2008). *Climate change and agriculture: threats and opportunities*. (Нидерландия)